

**XURSHID DO‘STMUHAMMADNING “WO AI NI” HIKOYASI
POETIKASI**

Xaytaxmatova Dilnavoz

Alisher Navoiy nomidagi ToshDO‘TAU
o‘zbek filologiyasi fakulteti talabasi
dilnavozxaytaxmatova@gmail.com

Sindarova Dilbar

Alisher Navoiy nomidagi ToshDO‘TAU
o‘zbek filologiyasi fakulteti talabasi
sindarovadilbarsobirovna@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada Xurshid Do‘stmuhammadning “WO AI NI” hikoyasi tahlil qilingan. Hikoya poetikasi, kompozitsiyasi, ramz va obrazlar yuzasidan fikr-mulohazalar bildirilgan.

Kalit so‘zlar: hikoya , kompozitsiya, ramz, rang, sarlavha, personaj.

Аннотация: В статье анализируется рассказ Хуршида Достмухаммада «ВО АИ НИ». Приводятся мнения о поэтике рассказа, композиции, символах и образах.

Ключевые слова: сюжет, композиция, символ, цвет, название, персонаж.

Annotation: The story “WO AI NI” by Khurshid Dostmuhammad is analyzed in this article. Opinions are given on the poetics of the story, composition, symbols and images.

Key words: story, composition, symbol, color, title, character.

Kirish. Zamonaviy o‘zbek adabiyotining sevimli ijodkoriga aylanib ulgurgan adib Xurshid Do‘stmuhammad o‘zbek prozasida sharq va g‘arb adabiyotini bog‘lab turuvchi ko‘prikka qiyoslanadi. Ijodkor asarlarida milliy an’anaviy xususiyatlar bilan birgalikda chet el adabiyotining o‘ziga xos unsurlari uyg‘unligini ko‘rish mumkin. Adabiyotshunos Bahodir Karim aytganidek: “Nazar solsam, Xurshid akaning yozgani

boshqacha hikoya, yangi bir tajriba. Mumtoz adabiyotda g'azalga muxammas bog'lash an'anasining nasrdagi yangi bir ko'rinishi". [1, 40]

Uning "Beozor qushning qarg'ishi", "Qazo bo'lgan namoz", "Jimjitxonaga yo'l", "Qichqiriq", "Jajman", "Yolg'izim-siz", "Ibn Mug'anniy", "Jim o'tirgan odam", "Mahzuna" singari ko'plab hikoyalari adabiyotimizda o'ziga xos voqea sanaladi.

Xurshid Do'stmuhammad ijodini o'rgangan munaqqidlar ijodkor uslubining o'zgachaligi, voqealarning sirli yakuni, sarlavhalarning o'ziga xosligi va badiiy komponentlarining murakkab poetikasi yuzasidan davr ijodkorlaridan baland turishini ta'kidlashadi. Ayniqsa, uning "Jajman" hikoyasi yozilgan vaqtda davr adabiy jarayonida katta shov-shuvlarga sabab bo'ldi. Hikoya original sarlavha, puxta o'ylangan murakkab asar kompozitsiyasi va umumbashariy g'oyalarni o'zida mujassam etadi. Yozuvchining biz tahlilga tortayotgan "WO AI NI" hikoyasi ham yuqoridagidek o'ziga xos xarakterda yozilgan.

Asosiy qism. Hikoyada Bek ismli allaqanday bir yigitning chet el mehmonxonasidagi hayoti tasvir etiladi. Ushbu o'zbek yigiti mehmonxonadagi oshxona bo'limiga, ya'ni "Burger King" ga ishchi bo'lib yollanadi, har kungi bu yerga tashrif buyuruvchilarni soxta tabassum bilan kutib olib, ularga xizmat ko'rsatish esa oxir-oqibat uning joniga tega boshlaydi, ammo noiloj sharoit taqozosiga ko'ra ishni davom ettirishga majbur bo'ladi. Ijodkor konsepsiyasiga ko'ra, ushbu asar xronotopi-makon uchun mehmonxona bejizga tanlanmagan, undagi oshxona ta'rifidanoq joy tasviri foniy dunyo ramziy ma'nosining badiiy yukini o'zida ifoda etayotganligini ko'rish mumkin: "Ne-ne turfa toifa odamlar kirmaydi deysiz oshxonaga! Erkaklar, ayollar, keksalar, yoshlar. Oqlar, sariqlar, qoralar, boshqalar. Gala-gala bola-chaqasini ergashtirgan, har safar oshxonani to'yxonaga aylantirib yuboradigan oilalar. Munkillagan chol-kampirlar, sayoq tilanchilar, chekkan-chekmagan nashalari gurkirab is taratayotgan ko'knorixo'rlar". [2, 80] Darhaqiqat, bu dunyo bir karvonsaroy - mehmonxona, yashayotgan har bir tirik jon esa musofir, mehmon.

Hikoya davomida kunlarning birida oshxonada g'alati bir shaxs paydo bo'ladi-yu Bekning xayolini o'g'irlaydi. "...yassi yuzli, qisiq ko'zli, sochi silliq taralgan – negadir

qalin va dag'al matodan tikilgan ko'ylagining o'ng yoqasiga jimjiloqcha sarg'ish mato parchasi tang'ilgan kishini ko'z ostiga olgan: xo'randaning har kuni roppa-rosa soat 21 da kirib kelishi Bekning diqqatini tortdi, Bek istar-istamas unga e'tibor qila boshladi". [3,81]. Boshqa mehmonlardan farqli ravishda har kuni oshxonaga bir vaqtda kelishi, bir xil taom buyurtma qilishi, bir og'iz ortiqcha so'z aytmay jimgina taomini tanovul etishi, allaqanday sirliligi uning e'tiborini kun sayin torta boshlaydi. Mallif qahramon badiiy portretini yaratishda "Sariq yoqa" badiiy detalini qo'llaydi, voqealar davomida ham ushbu sirli shaxsga roviy tomonidan shunday murojaat etiladi. Beixtiyor kitobxonda savol tug'ilishi tabiiy, nega endi qahramonimiz mehri tushgan bu xitoylik mehmonning kiyimida "sariq yoqa"ga ko'p o'rinda ishora etiladi? Bu savolga javob topishda, albatta, xitoy xalqi madaniyati bilan yaxshi tanish bo'lmoq lozim, chunki ba'zi xalqlarda hatto ranglarning ham o'z ramziy ma'nosi mavjuddir. Sariq rang esa xitoy xalqining an'anaviy beshta ramziylikka ega ranglaridan biri hisoblanib, aql, kuch, donishmandlikni ifoda etadi. Adib xitoylik mehmon tasvirini berayotganida xuddi shunday o'ziga xos bir sokinlik, qandaydir bir sirlilikni mujassam etgan obraz sifatida tasvirlaydi: "Mijozning qiyofasi ham birdek – zarracha o'zgarish, turlanish sezilmaydi – o'ychan, mahzun, xayolchan o'tiradi u. Sira shoshilmaydi, qorni to'q odamday istar-istamas ovqatlanadi". [4,87] Bek shu tarzda har kuni bu "sariq yoqali" xitoylikni kuzata boshlaydi, u bilan suhbatlashish uchun payt poylaydi, uning ismini, oilasi haqida bilgisi keladi. Bir kuni uni kuzatib o'tirganida bexosdan hamyonini unutib qoldirgan mijozining ortidan yugurib borib, hamyonidagi "WO AI NI" (xitoy tilida bu so'z "Seni sevaman" ma'nosini anglatadi) yozuvini uning ismi deb yanglish o'ylab, tabassum qilganicha unga shunday murojaat etadi. Hikoya o'zbek yigitining qilgan bu sodda ishidan tabassum qilgan mehmonning minnatdorlik hissi bilan yakunlanadi.

Xulosa. Adib qalamiga mansub ushbu hikoya o'zining noodatiy sarlavhasi, o'ziga xos kompozitsiyasiga ega asar hisoblanadi. Asarning sodda o'zbek yigitining o'zi bilmagan holda mijozga sevgi izhor qilishi kitobxonda yengil kulgu uyg'otishi tabiiy. Ammo bu yerda biroz yashirin ma'no-mazmun mavjud. Mehmonxona bir dunyo ramzi bo'lsa, Bekning mehri, e'tibori tushgan xitoylik mehmon, bu dunyoda o'zligini, hayot

mohiyatini anglab yetgan, boshqa insonlardan farqli ravishda nafsini yengishga harakat qilgan, tartibli, bir soʻz bilan aytganda haqiqiy “inson” boʻlib yashashga harakat qilayotgan shaxs timsolidir, demakki, Bekning eʼtibori bejizga bu mijozga tushmagan, unga tasodifan “sevgi izhor” qilishi ham bekorga emas. Bek bunday insonlarga oshxonadek biqiq, tushuniksiz bu muhitda muhtoj, ularga alohida bir muhabbat qoʻygan. Demak, Xurshid Doʻstmuhammadning bu hikoyasini oʻziga xoslik kasb etadi deyish mumkin, shuningdek asarda adib ijodiga xos chet el adabiyotidan taʼsirlanish darajasi ham kuzatiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar :

1. Bahodir K. Ruhiyat alifbosi. – T.: Gʻafur Gʻulom nomidagi nashriyot matbaa ijodiy uyi, 2016.
2. Quronov D. Adabiyotshunoslik nazariyasi asoslari. – T.: Navoiy universiteti, 2018.
3. Xurshid Doʻstmuhammad. WO AI NI. Hikoya // Jahon adabiyoti, 2018, 8-son.
4. <https://ziyouz.uz/ozbek-nasri/xurshid-dostmuhammad/xurshid-dostmuhammad-wo-ai-ni-hikoya/>